

ȘOCUL CULTURAL, REZULTAT AL PERSISTENȚEI STEREOTIPURILOR ETNICE CULTURE

SHOCK, RESULTING FROM THE PERSISTENCE ETHNIC STEREOTYPES

Stela SPÎNU,

doctor, conferențiar universitar,

Academia de Administrare Publică,

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

SUMMARY

This article proposes to define the concept of culture shock, to describe stereotypes and ethnic prejudices, to identify ways to overcome culture shock in the context of new cultural realities.

Keywords: *culture shock, stereotype, prejudice, values and norms, discrimination, genocide.*

În contextul promovării diversității și coeziunii sociale în plan politic, economic și socio-cultural, comunicarea interculturală a devenit un fapt inevitabil și oportun, oferind posibilitate persoanelor ce țin de diferite medii culturale să-și împărtășească miturile și simbolurile, valorile și identitățile, stilul de viață și bunele maniere. În contextul interconexiunilor culturale, șocul cultural este inevitabil, fiind datorat opiniilor preconcepute, generatoare de stereotipuri și prejudecăți etnice.

În prezentul studiu ne vom axa pe conceptele de șoc cultural, stereotip și prejudecată, definindu-le din perspectiva interculturalității, propunând acțiuni menite să ajute la depășirea acestora și stabilirea unui dialog constructiv și consistent dintre reprezentanții diferitor culturi.

1. Esența conceptului de șoc cultural. Cultura reprezintă un ansamblu variat de valori, norme, simboluri, acțiuni intenționate și atitudini comportamentale, împreună cu totalitatea suporturilor materiale, care le asigură difuzare și dinamism.

Atunci când suntem alături de oamenii ce împărtășesc aceeași cultură ne simțim în siguranță, suntem liberi și încrezuți; părăsind zona de confort, devenim panicați, dezorientați și nesiguri. Această stare, de regulă, provoacă șocul cultural, definit drept consecință a tensiunii și a anxietății, rezultate din contactul persoanei cu o nouă cultură și a sentimentelor de singurătate, confuzie și neputință, cauzate de pierderea indiciilor culturale obișnuite și a regulilor sociale (Oberg, 1954, p. 56).

Șocul cultural este un proces de durată, ce cuprinde mai multe faze, care au devenit obiect de studiu al culturologilor Kalervo Oberg (1954), L. Robert Kohls (1984), S. Rhinesmith (1985), L. Adler (1990), K. F. Ferraro (1990) etc. Majoritatea cercetătorilor semnaleză prezența a patru faze primare ale șocului cultural: 1. faza „luna de miere” sau „turistul” (când tot ce este nou este fascinant, cuceritor și deosebit), 2. criza sau șocul cultural (totul pare străin, lipsit de sens și valoare); 3. faza de ajustare, reorientare și recuperare treptată (se tinde spre acomodare prin conștientizarea diferențelor și similitudinilor); 4. faza de adaptare, rezoluție sau aculturație (se acceptă și se împărtășesc noile realități culturale).

Cauzele șocului cultural pot deveni: stresul, oboseala cognitivă, posedarea insuficientă a limbii străine, stereotipurile etnice etc. În prezentul studiu ne vom axa pe stereotipuri și prejudecăți etnice, surse dominante ale șocului cultural.

2. Depășirea șocului cultural prin eliminarea stereotipurilor și prejudecăților etnice.

2.1. Stereotipurile etnice - creatoare de imagini unilaterale ale unui grup etnic. Termenul stereotip derivă din grecescul stereo: „dur, rigid, fix” și typos „urmă”, fiind introdus în circuitul academic de U. Lippmann. În lucrarea sa, devenită clasică, „Public Opinion” (1922), analistul american susține că oamenii au nevoie de o versiune mai simplificată a lumii (Macovei, 2010, p. 56). Și aceasta este oferită de stereotipuri.

Stereotipul, în sens restrâns, constituie repetarea mecanică a unei forme, ca urmare a absenței

creativității, prin care se pietrifică exprimarea, dar și ca asumare a unei idei, considerate valoroase, fără o interpretare proprie. În sens larg, stereotipul vizează tot ceea ce repetă, preia, multiplică un anumit tipar, rezultând, în urma fenomenului de recurență, obiecte sau procese cu trăsături comune (Nagy, 2016, p. 72).

Cauzele formării stereotipurilor sunt multiple. Când membrii unei comunități se întâlnesc cu reprezentanți ai altor medii culturale, ei percep comportamentul, modul de a gândi și a acționa al acestora din perspectiva propriei culturi, încercând să le generalizeze, simplificându-le și redându-le succint (pozitiv, negativ sau neutru). Ei nu au o atitudine obiectivă, ci una subiectivă, neglijând ceea ce este esențial, sesizând doar similitudinile și ignorând diferențele. În aceste circumstanțe sunt create și menținute stereotipurile.

Formarea imaginilor distorsionate despre interlocutor este elucidată prin cercetări empirice. Două opinii fundamentale rămân a fi predominante:

- stereotipurile apar deoarece tindem să asociem lucruri care în realitate nu sunt corelate sau nu sunt corelate așa cum ne imaginăm noi;
- stereotipurile se formează deoarece procesul categorizării implică inevitabil accentuarea diferențelor dintre grupurile umane (Cernat, 2005, p. 65).

Devenit parte a culturii, stereotipul se menține artificial prin trei procese:

- percepția selectivă – observatorul reține din realitate doar aspectele conforme cu stereotipul și le ignoră pe celelalte;
- interpretarea selectivă a datelor în concordanță cu elementele stereotipului;
- confirmarea regulii prin excepții (Plugaru, Pavalache, 2007, p. 66).

Stereotipurile vor deveni bariere, cu un impact negativ, în depășirea șocului cultural, deoarece nu vor permite identificarea caracteristicilor individuale obiective ale membrilor unei colectivități, fiind rezistente la schimbări.

2.2. Prejudcățile - opinii generate de idei părtinitoare, bazate pe stereotipuri. Termenul prejudecata (<lat. pre „înainte”+ iudicium „judecată”), asemeni celui de stereotip, a cunoscut multiple interpretări:

- prejudecata este o formă de gândire prezentă la toți indivizii și utilizată des, care nu se fundamentează pe date obiective, nici pe experiența directă, care ajunge la generalizarea conținuturilor sale pe baza evaluărilor care sunt de natură emoțională (Mara, 2008, p. 74);
- prejudcățile sunt judecăți de valoare despre membrii altor grupuri, nefundamentate nici de o experiență validă și nici de argumente raționale, încărcate emoțional și foarte rezistente la schimbare și la diferențele individuale (Colțescu, 2005, p. 56).

Prejudcăți există în toate culturile și sunt cauzate de diferențele de percepție. Ele rămân a fi dominante și în cazul când nu corespund, în totalitate, noilor realități, fiind depășite de timp. Membrii comunităților resping a recunoaște falsitatea prejudcăților din motiv că nu se potrivesc propriilor standarde.

Cauzele formării prejudcăților sunt similare celor ale stereotipurilor, fiind determinate de dorința de a domina, de a impune reguli și a devaloriza adevăruri.

Referindu-ne la relația stereotip - prejudecată, semnalăm că stereotipurile reprezintă conținuturi declarative sau concluzii grăbite, care conduc la prejudecată; sunt clișee care reflectă trăsăturile proprii tuturor membrilor unei colectivități, fie pozitive, negative sau neutre. Prejudcățile sunt engrame emotive, bazate pe sentimente iraționale de frică și neplăcere față de o întregă comunitate, adesea o minoritate etnică sau rasială, care are alt stil de viață.

Prejudcățile, ca și stereotipurile, rămân, în general, neschimbate, chiar fiind expuse unor noi cunoașteri. Acestea nu vor ajuta la depășirea șocului cultural, la realizarea unui dialog constructiv între reprezentanții diferitor culturi.

Pentru depășirea șocului cultural, datorat stereotipurilor și prejudcăților etnice, propunem:

- însușirea limbilor străine pentru o bună cunoaștere a etnonimului altor comunități;
- familiarizarea cu etnotipul altor popoare și conștientizarea diferențelor dintre culturi;
- dezvoltarea sensibilității pentru diversitate prin organizarea evenimentelor culturale și științifice, care ar facilita dialogul intercultural;
- promovarea și monitorizarea mobilității tinerilor prin participarea la proiecte de mobilitate.

BIBLIOGRAFIE

1. Beck, U., Ce este globalizarea: erori ale globalismului – răspunsuri la globalizare, București, Editura Trei, 2003.
2. Cernat, V., Psihologia stereotipurilor, Iași, Editura Polirom, 2005.
3. Coltescu, G., Vocabularul pentru societăți plurale, Iași, Editura Polirom, 2005.
4. Cucuș, C., Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, Iași, Editura Polirom, 2000.
5. Dumitrescu, L., Rolul stereotipurilor în comunicarea interculturală. Orient și Occident, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XX, nr. 1-2, p.p. 83-104, București, 2009.
6. Mara, D., Dimensiunile interculturale ale educației, în Revista „Transilvania”, nr. 1, 2008, pp. 73-76.
7. Nagy, R., Preliminarii teoretice la o analiză a clișeului/stereotipului din discursul artistic, în „Meridian critic”, nr. 1, 2016, pp. 71-77.
8. Oberg, K. Culture shock: Adjustments to new cultural environments. Practical Anthropology, 4, 177-182, 1960.
9. Plugaru, L., Pavalache M., Educație interculturală, Sibiu, Editura Psihomedica, 2007.
10. Персикова, Т., Межкультурная коммуникация и корпоративная культура, Москва, Издательство Логос, 2002.
11. Macovei, O., Respect pentru Diversitate, 2010. <https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/ghid-respecting-diversity.pdf>
12. Чернокожева, А., Межкультурный диалог: концепты и практические шаги, 2010. http://m.terrahumana.ru/arhiv/09_01/09_01_10.pdf
13. Winkelman, M. Cultural Shock and Adaptation, 1994. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb01723.x>